

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq x'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat k'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 581 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyeovich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'irotboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilxomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlarini yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari ..	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarini takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining tuzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

Innovatsion bank mahsulotlarini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasi va raqamli transformatsiyaning ro'li.....	420
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Mintaqa mehnat bozori ishchi kuchiga talab va taklifni boshqarish vositasi sifatida	428
Umarov Oqil Omiljonovich, Abdullayev Umidjon G'afurovich	
Development of a Methodology for Assessing the Brand Equity of Higher Education Institutions	435
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining o'rni	442
Avezov Ibrohim Ilhomovich	
Optimizing Digital Pedagogy through Database Applications and Data Mining for a Sustainable Digital Economy	448
Dilfuza Kuzikulova	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish	454
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi	
Talaba va o'quvchilarning kamolotida ma'naviy - ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati	458
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
To'qimachilik korxonalarining innovatsion faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish	461
Ikramov Maqsad Muratovich	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish	467
Toyirov Yunus Alamovich	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	474
Turgunov Odilbek Maripovich	
Analysis of the investments in clean energy projects in the developing countries.....	478
Fayziyev Samandar Sobir ogli	
Chakana savdo korxonalarida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari	483
Kodirova Zulxumor Namazovna, Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarining qo'llanilishida xorij tajribasining o'rni	489
Yo'ldosheva Iroda Ibodulla qizi	
O'z o'zini band qilishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini o'lchashning asosiy yondashuvlari	493
Tursunxo'jayeva Gulnoza Jamoliddin qizi	
Tibbiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim xususiyatlari	497
Axrorova M.F., Mirzayev Q.J.	
Qoraqalpog'iston respublikasida mikrokredit bank xizmatlarining rivojlanish holati iqtisodiy tahlili	502
Serjanov Aymurat Medetbaevich	
Mamlakatda qo'shilgan qiymat solig'ining yutuqlari va kamchiliklari, uni soddalashtirish hamda takomillashtirish yo'nalishlari	508
Mingturayev Abdusalom Abdumalik o'g'li, Orziqulov Ilyos Ixtiyor o'g'li, Boboqulov Jasur Avazovich, Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Chet el kompaniyalarining "doimiy muassasa" konsepsiyasi mezonlariga yondashishni baholash hamda unga taaluqli foydani aniqlash masalalari	514
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Необходимость оценки и управления рисками в коммерческих банках в условиях устойчивого экономического развития	521
Каримов Шамсиддин Акрам угли	

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanishida xorij tajribasini o'rganish.....	527
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda budget siyosati tahlili	533
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
Soliq ma'murchiligida joriy etilgan jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	540
Davletov Po'lat Torabayevich	
Banklarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish ispaniya tajribasi	546
Egamova Maxfurat Esanovna	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro tasnifining vujudga kelishi ilg'or tajribalari	551
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Soliq siyosati va uning strategiyasiga oid ilmiy tadqiqotlar tahliliy sharhi	557
Ismatov Xolbuta Begmatovich	
O'zbekiston xizmatlar bozorini rivojlantirishda uning xalqaro, mintaqaviy hamkorlik tashkilotlariga a'zoligining o'ziga xos jihatlari	564
Cho'ponov San'at Otanazarovich	
Analysis of the Regulatory Sandbox Concept and Its Application Under Environmental Regulation	571
YANG Xuan	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida budget xarajatlarini raqamli platformalar orqali optimallashtirish masalalari	576
Baxranov Bo'ston Axmedovich	
Oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyatini tashkil etish metodologiyasini takomillashtirish	581
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi	
Bilimlar iqtisodiyoti jamiyat taraqqiyotini zamonaviy bosqichining asosidir.....	585
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Mamlakatimizda aholi daromadlarining shakllanish manbalari va ularning o'zgarish tendensiyalari	593
Toshtemirov Shohruh Toshpo'latovich	
"Sustainable tourism", "green tourism" and "eco-tourism": differences and key principles	597
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich	
Content analysis of social media influencer engagement to marketing product in uzbekistan	602
Abduhakimov Azmiddinjon Bakhtiyor ugli, R Nelly Nur Apandi, Sirojiddin Yangiboyev	
Разработка технико-экономического обоснования проекта в условиях развития финансовой системы и отраслей цифровой экономики	609
Джураева Малика Бекназаровна	
Foyda solig'i ma'muriyatchiligini tashkil etishning ayrim masalalari.....	618
Idirisov Alisher Otajonovich	
O'zbekistonda budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining daromdlari shakllanishi va undan foydalanish tahlili	622
Hakimov Ulug'bek Abdullayevich	
Tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarni baholash.....	628
Sobirova Nozima Normat qizi	
Qurilish xizmatlari bozorida marketingni tashkil qilish xususiyatlari	639
Musyeva Shoira Azimovna	
Central Asian Transportation Corridors: Indicators and Integration Issues	643
Eldor Sobirjonov	

Islomiy darchalar ochishdagi me'yorlar va xalqaro tajriba649
Islomova Shohida Ilhomovna, Zubaydullayeva Zulayxo Karimovna,
Kaxarova Dildora Erkinovna, Abdirahmonova Sarvinoz Mirzoxid qizi

РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ОТРАСЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Джураева Малика Бекназаровна

Магистр гр. ИБ-6к
Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: В статье анализируются современные условия развития финансовой системы и отраслей цифровой экономики, которые играют особую роль в разработке технико-экономического обоснования проекта. В данной работе автором исследуются методы и инструменты, используемые при разработке технико-экономического обоснования проекта в условиях цифровой экономики. Также освещаются особенности финансовой системы и отраслей цифровой экономики, где определяются факторы, влияющие на успешность проектов в данном контексте, и предлагаются рекомендации по оптимизации процесса разработки технико-экономического обоснования.

Ключевые слова: инвестиционный проект, технико-экономическое обоснование, инвестиции, цель и задачи проекта, этапы формирования и реализация инвестиционного проекта, финансовая система, отрасли цифровой экономики.

Annotatsiya: Maqolada loyihaning texnik-iqtisodiy asosnomasini ishlab chiqishda alohida ahamiyatga ega bo'lgan moliyaviy tizim va raqamli iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishning zamonaviy shartlari tahlil qilinadi. Muallif tomonidan maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida loyihaning texnik-iqtisodiy asosnomasini ishlab chiqishda qo'llaniladigan usul va vositalarni yoritilgan. Shuningdek, moliya tizimi va raqamli iqtisodiyot tarmoqlarining xususiyatlari yoritilgan bo'lib, unda ushbu ko'rsatkichdagi loyihalarning muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi.

Kalit so'zlar: investitsiya loyihasi, texnik-iqtisodiy asosnoma, investitsiyalar, loyihaning maqsad va vazifalari, investitsiya loyihasini shakllantirish va amalga oshirish bosqichlari, moliya tizimi, raqamli iqtisodiyot tarmoqlari.

Abstract: The article analyzes the current conditions for the development of the financial system and sectors of the digital economy, which play a special role in the development of the feasibility study of the project. In this work, the author examines the methods and tools used in developing a feasibility study for a project in the digital economy. The features of the financial system and sectors of the digital economy are also highlighted, where factors influencing the success of projects in this context are identified, and recommendations are offered for optimizing the process of developing a feasibility study.

Key words: investment project, feasibility study, investment, goal and objectives of the project, stages of formation and implementation of the investment project, financial system, sectors of the digital economy.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация экономики является масштабным и интенсивным процессом, значение которого очевидно не только в профессиональных и научных кругах, но и отмечено на государственном уровне. Цифровая экономика породила новый тип хозяйствования, основанный на взаимодействии людей в виртуальном пространстве посредством технологической инфраструктуры, и создала условия для автоматизации большинства рутинных операций. При этом следует разделять понятия “цифровая экономика” и “цифровизация экономики” (или иначе “цифровая трансформация экономики”). Первое представляет собой законченную новую экономическую среду, второе – является путем создания этой среды посредством технических и методологических преобразований во всех сферах хозяйствования. Таким образом, из определения экономической эффективности можно сформулировать две основные задачи:

прямую - достижение максимального эффекта при заданном уровне затрат (что чаще всего обуславливается ограниченностью ресурсов)

и обратную - достижение заданного эффекта при минимальных затратах. Каждому предприятию за время своей деятельности приходится решать как ту, так и другую задачу.

Цифровизация экономики вносит значительные изменения в технико-экономическое обоснование

проектов, поскольку приводит к снижению затрат на производство и повышению эффективности бизнес-процессов.

При разработке технико-экономического обоснования проекта в условиях цифровизации экономики необходимо учитывать следующие аспекты:

- оценка эффективности применения цифровых технологий. При оценке эффективности проекта необходимо учитывать потенциальное увеличение продуктивности труда, снижение издержек на производство и повышение качества продукции за счет внедрения цифровых технологий;
- разработка бизнес-модели проекта. В условиях цифровизации экономики важно разработать гибкую и инновационную бизнес-модель, которая позволит адаптироваться к быстро изменяющимся рыночным условиям и обеспечит конкурентные преимущества;
- оценка рисков. В условиях цифровизации экономики необходимо учитывать риски, связанные с возможными техническими сбоями, кибератаками и изменениями законодательства в области информационной безопасности;
- анализ конкурентного окружения. При разработке технико-экономического обоснования проекта необходимо провести анализ конкурентного окружения и определить конкурентные преимущества проекта на рынке;
- оценка экономической эффективности. Важно провести расчет экономической эффективности проекта с учетом всех затрат и потенциальных доходов, чтобы оценить рентабельность инвестиций.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

В отечественной и зарубежной литературе можно встретить различные трактовки понятия “инвестиционный проект”:

И.А. Бланк понимает инвестиционный проект как “документально оформленное проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего субъекта, предусматривающее вложение капитала в определенный объект реального инвестирования, направленной на реализацию детерминированных во времени определенных инвестиционных целей и получение планируемых конкретных результатов” [1], Блау С.Л. описала его следующим образом: “инвестиционный проект представляет собой основной документ, определяющий необходимость осуществления реального инвестирования, в котором в общепринятой последовательности разделов излагаются основные характеристики проекта и финансовые показатели, связанные с его реализацией” [2].

Другие российские учёные привели такое определение: “инвестиционный проект – комплекс разрабатываемых организационно-правовых, расчетно-финансовых и иных документов, необходимых для осуществления определенного состава действий или описывающих порядок выполнения таких действий” [3];

В научных трудах по разработке ТЭО проекта учёные-экономисты описывают методику проведения экологической экспертизы, анализа воздействия на окружающую среду, оценку рисков и принятия мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Они также рассматривают вопросы энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии, современных технологий и методов управления проектами в рамках ТЭО. Важными темами являются также анализ стоимости проекта, планирование бюджета и определение финансовых потребностей для реализации проекта.

Так, например, если российские учёные экономисты Дьяконов К.Н., Дончева А.В. в своей книге описывали методику проведения экологической экспертизы и дали определение такого термина как геоэкологическая экспертиза. По их мнению “геоэкологическая экспертиза – это вид научно-практической деятельности, направленной на междисциплинарную (комплексную) оценку целостного процесса развития конкретной региональной и локальной природно-хозяйственной системы с целью нахождения механизма коадаптивного совмещения хозяйственной подсистемы с природной” [4]. А профессор Питулько В.М. в своих научных трудах раскрыл значение термина экологическая оценка, и написал, что “экологическая оценка – это процесс систематического анализа экологических последствий намечаемой деятельности, консультаций с заинтересованными сторонами, а также учёт результатов этого анализа в планировании, проектировании, утверждении и осуществлении данной деятельности” [5].

Научно-теоретические основы оценки рисков, влияющие на инвестиционные проекты, а также анализ стоимости проекта, планирование бюджета и определение финансовых потребностей для реализации проекта исследованы в научных трудах зарубежных экономистов-ученых У. Шарпа, Г. Александера, Д. Бейли, А. Дамодарана, М. Круи, Д. Галая, Р.Марка, а также учёных-экономистов стран СНГ, таких как П.Виленского, В.Лившица, С.Смоляка, Б.Кузнецова, Е.Стояновой, В.Бочарова [6,7,8,9, 10,11,12].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Обоснование инвестиций – это средство подготовки решений о целесообразности финансовых вложений, направляемых на создание и воспроизводство основных фондов предприятия. Обоснование инвестиций является основным документом, подтверждающим целесообразность и эффективность инвестиций в рассматриваемый проект. В Обосновании инвестиций детализируются и уточняются решения, принимаемые на стадии прединвестиционных исследований – технологические, конструктивные, природоохранные (достоверно оценивается экологическая, санитарно-эпидемиологическая и эксплуатационная безопасность проекта, его экономическая эффективность и социальные последствия).

Обоснование инвестиций является обязательным документом в случае, если финансирование осуществляется полностью или на долевых началах из государственного бюджета Республики Узбекистан и его внебюджетных фондов, централизованных фондов министерств и ведомств, а также собственных финансовых ресурсов государственных предприятий. Решение о необходимости разработки Обоснования инвестиций для определения их целесообразности за счет других источников финансирования принимается самостоятельно инвестором (заказчиком). Информация, содержащаяся в Обосновании инвестиций, используется заказчиком (инвестором):

- для проведения социологических исследований, референдумов и т.п. о возможности сооружения объекта в заданном районе, а также для осуществления необходимых согласований и экспертиз намечаемых проектных решений при предварительном согласовании места размещения объекта;

- для подтверждения кредитору или организации, обеспечивающей гарантии по кредитам, финансовой устойчивости и платежеспособности будущего предприятия в части выполнения им долговых обязательств;

- при переговорах с государственными и местными органами власти о предоставлении ему налоговых и иных льгот, а также субсидий;

- при подготовке проспектов эмиссии акций.

Если в результате выполненного в Обосновании инвестиций анализа выявлена нецелесообразность инвестирования средств в строительство намечаемого объекта, стоимость разработки Обоснования инвестиций списывается на убытки заказчика в установленном порядке. Материалы Обоснования инвестиций являются собственностью заказчика, если иные условия не оговорены договором. Они могут быть застрахованы в порядке, предусмотренном законодательством.

На данный момент в Узбекистане рассматриваются следующие понятия, связанные с разработкой технико-экономического обоснования проекта:

Инвестиционный проект (проект) – комплекс взаимосвязанных мероприятий и работ, выполняемых в течение заранее определенного времени с осуществлением инвестиций с целью получения экономических, социальных и других выгод;

Предпроектная документация – совокупность документов, обосновывающих возможность и целесообразность реализации проекта при принятых параметрах, а также оценку его жизнеспособности. Предпроектная документация включает: предварительное технико-экономическое обоснование (технико-экономический расчет) проекта; конкурсную документацию для проведения тендера на поставку материалов и оборудования и осуществление строительно-монтажных и других видов работ; окончательное технико-экономическое обоснование или технико-экономический расчет проекта, а также финансовые предложения и/или кредитные и инвестиционные договоры (в случае привлечения денежных средств);

Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные и технические решения, которые необходимы для разработки рабочей документации, и включающая сметную стоимость строительства. Разработка проектной документации осуществляется на основе утвержденного ТЭО;

Предварительное технико-экономическое обоснование или предварительный технико-экономический расчет – предпроектный документ, обосновывающий выбор рационального размещения и наиболее эффективного технического, организационного и экономического решения реализации, предельную стоимость проекта в целом, включая стоимость технологического оборудования, на основе рассмотрения вариантов и определяющий объем потребности в финансировании с учетом вариантов по возможным источникам его финансирования;

Окончательное технико-экономическое обоснование или технико-экономический расчет – предпроектный документ, устанавливающий окончательные, наиболее эффективные технические, организационные и финансово-экономические решения реализации инвестиционного проекта, определенные на основе конкурсных торгов и с учетом условий финансирования проектов;

Рабочий проект – документ, состоящий из утверждаемой части с основными технико-экономическими показателями с предельной стоимостью и рабочей документацией.

Технико-экономическое обоснование – один из основных документов заявляемого и проекта, документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски инвестиций в проект.

Основное назначение ТЭО – это наглядность дохода от вложенных средств в реализацию нового проекта или модернизацию действующего производства.

Технико-экономическое обоснование предоставляется на этапе подготовки комплекта документов. Оно адресовано большинству экспертов и активноиспользуется при формировании выводов и экспертных заключений.

Технико-экономическое обоснование должно:

- исчерпывающе описывать соответствие заявленного проекта обязательным требованиям выбранной программы финансирования;
- показать, что продукт проекта найдет своего потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития;
- раскрыть затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукта проекта;
- обосновать прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного бюджета.

При составлении Технико-экономического обоснования необходимо указывать ссылки на первоисточники информации. Следует отдавать предпочтение тем источникам, данные которых могут быть признаны достоверными и объективными: официальная статистическая информация, актуальная нормативно-правовая документация, данные специализированных отраслевых изданий и Интернет-ресурсов, информация общепризнанных аналитических агентств.

Текст Технико-экономического обоснования должен быть кратким и четким, он не должен допускать различных толкований. В Технико-экономическом обосновании должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Таблица 1. Сводная таблица по кругу потенциальных заинтересованных лиц при подготовке ТЭО

Заинтересованные лица	Цели/задачи	Область и интересы в ТЭО
Владелец, собственник бизнеса	Объективно оценить необходимость реализации проекта	Основной упор дается на соответствие стратегии предприятия, соотношение расходов и доходов, анализ эффекта от вложения средств
Руководитель, генеральный директор	Произвести анализ по контролю и планированию; доказать принятие решения по случаю воплощения проекта, в том числе и совету директоров	Акцентирует внимание на целях, задачах, условиях, сроках, затратах и ожидаемого результата
Инвесторы, представители банков	Оценить возможности от вклада инвестиций в проект	Основаны на финансовом плане и условиях при которых будет получен доход
Кредиторы	Принятие решений по кредитованию проекта	Акцент на финансовый план и срок в который произойдет возврат кредита
Инициатор проекта, функциональный заказчик	Понять масштабы и определить границы проекта; понять возможные риски	Концентрируется на границах проекта, имеющихся возможностях и ограничениях: функциональных, технических и организационных ограничений, сроков и бюджета проекта.
Руководители проектов	Запланировать дальнейший план реализации проекта; понять границы проекта и возможные риски	Основной акцент идет на этапы реализации. Также заинтересованы в границах проекта и ограничениях (функциональные, технические, организационные, сроки, бюджет, ресурсы)

Причиной для разработки ТЭО могут служить различные задачи предприятия. В зависимости от того, какие цели преследует предприятие, выделяют следующие виды ТЭО:

1) ТЭО для инвестиционного проекта. Самым основным для этого проекта является его доходность, так как финансы выделяются инвестором, который желает максимально быстро получить прибыль. Поэ-

тому в рамках такого проекта чаще всего реализуется зарекомендованный товар.

2) ТЭО для инновационного проекта. В этом виде проекта экономические выкладки более тщательно прорабатываются, так как на рынок выводится новый продукт. В этом проекте особенное внимание уделяется непредвиденным рискам и способам их минимизации. Такой вид ТЭО более востребован у руководителей компаний, в которых предполагается расширение производства с выпуском новой продукции и завоеванием нового рынка.

3) ТЭО для строительного проекта. Данный тип проекта конструируется немного иначе, чем другие типы. В этом типе имеет значительное место стоимость земельного участка, планируемая капиталоемкость и время выхода производства на проектную мощность или срок возврата денег при возведении здания.

4) ТЭО проекта по реконструкции. Для этого детально изучается вопрос необходимости проведения работ по реконструкции и основной направленности работ – проведение работ по изменению пространственных параметров: объем, этажность, площадь, замена 18 изношенных конструктивных элементов на новые. Здесь же можно показать изменения в классах или категориях линейных объектов – дороги, электросети, газопроводы.

5) ТЭО проекта по модернизации. Данный вид похож на проект по реконструкции, но выводы делаются относительно ожидаемых перспектив от замены основных средств оборудования, механизмов, на более производительные.

6) ТЭО проекта сельскохозяйственного назначения. В нем отражаются всевозможные способы эксплуатации земли, методы ведения хозяйства, возможные варианты путей готовой продукции – продажа или переработка.

На сегодняшний день, цифровая трансформация предприятия затрагивает производственные, вспомогательные и управленческие процессы; в экономике – обеспечивает новые способы взаимодействия между контрагентами; в обществе – порождает новые форматы коммуникации для решения целого спектра задач. Да и внутри этих групп понимание цифровой трансформации может очень сильно варьироваться, в том числе в свете отраслевой специфики. В условиях цифровой экономики финансовая система и отрасли экономики сталкиваются с рядом вызовов и возможностей. [13].

Цифровизация меняет способы взаимодействия между участниками рынка, увеличивает скорость и доступность финансовых операций, а также требует изменений в регулировании и безопасности данных. Для развития финансовой системы и отраслей экономики в цифровой экономике необходимо уделить особое внимание следующим вопросам:

1. Цифровые платформы и инновации: Использование цифровых технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, помогает улучшить эффективность финансовых операций и создать новые продукты и услуги.

2. Кибербезопасность: в условиях цифровой экономики увеличивается угроза кибератак и утечек данных. Поэтому необходимо внедрять современные методы защиты информации и обеспечивать безопасность финансовых транзакций.

3. Регулирование и законодательство: важно создать соответствующие правовые рамки, которые бы регулировали новые виды финансовых операций, учитывая специфику цифровой экономики и защищали интересы участников рынка.

4. Образование и подготовка кадров: С цифровой трансформацией финансовой системы и отраслей экономики становится важным обеспечить профессиональную подготовку специалистов, способных работать с новыми технологиями и методами.

Таким образом, составление ТЭО сводится к максимально точным данным полученных из современных математических моделей цифровых показателей.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения деятельности определенного предприятия, то технико-экономическое обоснование проекта составляется для прогнозирования возможных изменений в работе данного предприятия в связи с предполагаемым внедрением/выпуском нового продукта. При этом в расчет берутся самые разнообразные влияющие факторы (как косвенные, так и прямые), а также финансовая динамика исследуемого объекта.

Технико-экономическое обоснование проекта дает возможность оценить эффективность вливания инвестиций в создание предприятием новых продуктов, целесообразность доработки уже существующих. Также на базе ТЭО происходит оценка необходимости обеспечения предприятия кредитом, его слияния или поглощения. В редких случаях, как уже говорилось выше, технико-экономическое обоснование проекта может рассматривать вопросы подбора оборудования, внедрения новых технологий и организации деятельности предприятия.

В случае принятия руководством решения о кредитовании предприятия наличие ТЭО проекта наряду с другими необходимыми документами является обязательным условием банка для начала рас-

смотрения кредитной заявки. ТЭО служит средством убеждения банка в повышении эффективности работы предприятия за счет выданного кредита и, как следствие выгоды кредитования, заодно выступает неким гарантом возвращения банку кредитных средств.

В отличие от бизнес-плана технико-экономическое обоснование проекта требуется для нового инвестиционного продукта, внедряемого на базе уже существующего предприятия, соответственно, при создании этого документа отпадает необходимость в описании таких объемных информационных блоков, как результаты маркетинговых исследований, результаты анализа рынка, описание самого предприятия и создаваемого продукта. Однако бывают случаи, когда в рамках технико-экономического обоснования проекта анализируются применяемые технологии и оборудование с указанием причин их выбора.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Этап технико-экономического обоснования инвестиционного проекта (далее - ТЭО) представляет собой критическую фазу жизненного цикла реализации инвестиционного проекта с использованием капитальных вложений. На данном этапе инвестор принимает решение о реализации проекта и устанавливает основные параметры, включая технические и финансово-экономические аспекты, а также показатели эффективности инвестиций. Таким образом три составляющих цифрового бюджетирования играют ключевую роль в финансовой модели в условиях цифровой экономики.

Процесс анализа экономической эффективности инвестиционного проекта состоит из следующих этапов:

1. Расчет инвестиций (расчет инвестрасходов). Инвестиционные расходы — стоимость внеоборотных активов, создаваемых в ходе реализации инвестиционного проекта, и объем оборотного капитала, требуемый для ввода его активов в промышленную эксплуатацию. Другими словами, инвестиционные расходы — это расходы на: создание и ввод в эксплуатацию новых основных средств; приобретение основных средств и нематериальных активов; ликвидацию или замещение существующих основных средств и нематериальных активов; оборотный капитал, требуемый для ввода активов инвестиционного проекта в промышленную эксплуатацию. Инвестиционные расходы также включают в себя стоимость строительно-монтажных работ, расходы на транспортировку, таможенные пошлины и платежи.

2. Расчет чистой прибыли (расчет операционных доходов и расходов, расчет амортизационных отчислений и налогов, расчет чистой прибыли). Операционные доходы (или доходы от операционной деятельности) — это выручка от реализации продукции/услуг, производство которой является целью реализации инвестиционного проекта. Расчет доходов от операционной деятельности осуществляется по следующей формуле: $R = V * P$, где R — доход от операционной деятельности, V — прогнозируемый объем реализации продукции/услуг в натуральном выражении, P — прогнозная цена реализации за единицу продукции. При линейном методе начисления расчет амортизационных отчислений производится по формуле: $D = A * (N / 100 \%)$, где D — объем амортизационных отчислений в стоимостном выражении, A — стоимость внеоборотного актива, N — норма амортизации в процентах.

3. Расчет денежного потока.

Денежный поток инвестиционного проекта — приток денежных средств за вычетом оттоков денежных средств проекта. Приток денежных средств — это поступление денежных средств в процессе реализации проекта. Отток денежных средств инвестиционного проекта — это расходование денежных средств в процессе реализации проекта. При расчете денежного потока рекомендуется пользоваться определенной формой отчета и соответствующими формулами. Ставка дисконтирования — ставка процента, по которой будущая стоимость денег приводится к их текущей стоимости, т. е. ставка, по которой осуществляется процесс дисконтирования. Ставка дисконтирования рассчитывается по следующей формуле:

Ставка дисконтирования (%) = Безрисковая ставка (%) + Поправка на риск (%).

Поправка на риск определяется на основании суммарного риска проекта из Таблицы 2.

Таблица 2. Степень риска проекта

Суммарный риск проекта	Поправка на риск
Очень высокий	18 %
Высокий	12 %
Средний	8 %
Низкий	3 %

Дисконтирование денежного потока — приведение стоимости денег на различных шагах расчета денежного потока к стоимости денег на начальный момент дисконтирования. Дисконтирование денеж-

ного потока на t -том шаге расчета производится по формуле: где DCF – дисконтированный денежный поток на t -том шаге расчёта, CF – денежный поток на t -том шаге расчёта, E – ставка дисконтирования, T – шаг расчета.

4. Расчет показателей эффективности. Эффективность инвестиционного проекта – соответствие его результатов поставленной цели (целям). К основным показателям экономической эффективности относятся следующие показатели:

4.1 *Индекс прибыльности инвестиционного проекта* – отношение приведенной стоимости денежных потоков проекта без учета инвестиций к приведенной стоимости инвестиционного проекта. где CF – чистый денежный поток на t -том шаге расчета, I – инвестиционные расходы на t -том шаге расчета, E – ставка дисконтирования, N – горизонт расчета, t – шаг расчета. Инвестиционный проект является экономически эффективным, если индекс прибыльности данного проекта больше либо равен единице: $PI \geq 1$.

4.2 *Дисконтированный объем инвестиций* вычисляется как приведенная стоимость инвестиций в проект: где I – инвестиционные расходы на t -том шаге расчета, E – ставка дисконтирования, N – горизонт расчета, t – шаг расчета.

4.3 *Дисконтированный период окупаемости* – интервал времени, в течение которого окупаются стартовые инвестиции в проект. Другими словами, интервал времени, за который сумма приведенных денежных потоков проекта превышает объем стартовых инвестиций, является дисконтируемым периодом окупаемости.

4.4 *Чистый приведенный доход* определяется как сумма всех дисконтированных денежных потоков проекта. Поскольку денежный поток состоит из притоков и оттоков денежных средств, чистый приведенный доход представляет собой превышение притоков денежных средств проекта над оттоками денежных средств проекта: где CF – чистый денежный поток на t -том шаге расчета, E – ставка дисконтирования, N – горизонт расчета, t – шаг расчета. Инвестиционный проект является экономически эффективным, если чистый дисконтированный доход данного проекта положителен: $NPV > 0$.

4.5 *Внутренняя норма доходности* – норма доходности, при которой накопленный за период расчета чистый приведенный доход принимает нулевое значение. Иными словами, внутренняя норма доходности является решением следующего уравнения относительно R : где CF – чистый денежный поток на t -том шаге расчета, I – инвестиционные расходы на t -том шаге расчета, N – горизонт расчета, R – внутренняя норма доходности, t – шаг расчета. Инвестиционный проект является экономически эффективным, если внутренняя норма доходности данного проекта больше либо равна ставке-ориентир [14].

Цифровые данные, цифровые процессы и цифровое пространство – три кита, на которых зиждется цифровое бюджетирование, что в свою очередь означает:

1. Цифровые данные. Все бюджетные данные организации переведены в цифровой формат, а решения по управлению бюджетом принимаются только на их основе.

Управление на основе данных (data-driven management) – подход к управлению, о котором впервые заговорили в конце 1990-х годов. В отличие от решений, опирающихся на управленческую интуицию и экспертный опыт, data-driven подход ставит во главу угла данные и их анализ. В этом его преимущество: интуитивные решения субъективны и могут не отвечать реалиям рынка, а данные объективны, и решения, принятые на их основе, с большой вероятностью будут верны и принесут пользу.

Для эффективного data-driven управления критически важно, чтобы данные были корректны и представлены в необходимом объеме. В этом смысле бюджетирование – беспроигрышный кандидат для применения этого подхода: здесь отсутствуют факты и показатели, которые невозможно или сложно количественно и объективно измерить, как например степень удовлетворенности клиентов в случае управления маркетингом. Все факты, связанные с планированием, контролем, расходом и учетом бюджета, могут быть зафиксированы в цифрах и послужить основой для анализа и принятия оптимизационных решений.

2. Цифровые процессы. Все бюджетные процессы организации полностью автоматизированы, сокращены сроки и трудозатраты на составление и согласование бюджетов и платежей.

Главные ожидания от цифровизации процессов – повышение их эффективности и сокращение связанных с ними затрат. Так считают 77% участников исследования KPMG, посвященного применению цифровых технологий в российских компаниях.

В бюджетировании переход к полностью цифровым процессам достигается, когда на всех стадиях бюджетирования данные обрабатываются автоматизированными способами. Устранение “разрывов” в цифровом контуре бюджетирования позволяет получить много полезных эффектов: достичь прозрачности в организации бюджетных процессов и ускорить их исполнение, усилить бюджетную дисциплину и пр.

3. Цифровое пространство. Информационные системы, входящие в контур бюджетирования, функционируют в едином цифровом пространстве, усиливая все цифровые эффекты. [15].

Задача единого информационного пространства – усилить цифровые эффекты за счет налаживания сквозных процессов цифрового бюджетирования. Чтобы добиться этого, интегрируют все информационные системы организации, используемые в бюджетных процессах для автоматической обработки и обмена данными. В результате бюджетные процессы ведутся в единой информационной среде, которая поддерживает “бесшовный” обмен системы бюджетирования с бухгалтерскими, платежными, HR и другими модулями, передающими ей или получающими из нее данные, и обеспечивает многопользовательский доступ к единому пространству цифровых данных.

Рассматривая зарубежный опыт и подход в инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, принятый, например США, в странах Запада, а также других стран, следует сказать о методических документах, разрабатываемые Международной ассоциацией развития стоимостного инжиниринга (AACE International). Международная ассоциация развития стоимостного инжиниринга является некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Калгари, Альберта, Канада и крупнейшим в мире сообществом профессионалов в области стоимостного инжиниринга, а выпускаемые ассоциацией документы являются высококомпетентными рекомендациями, методами и подходами для организации работ, в том числе по формированию технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

AACE International разработала International Recommended Practice No. 10S-90 “COST ENGINEERING TERMINOLOGY” – Международную рекомендованную практику № 10S-90 “Технико-экономическая терминология” – действующая редакция от 30.09.2021. По своей правовой природе IRP No. 10S-90 соответствует отечественным актам технического регулирования, устанавливая технические нормы [16].

Главным направлением предварительного анализа является определение показателей возможной экономической эффективности инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые предусмотрены по проекту. Как правило, в расчетах принимается во внимание временной аспект стоимости денег. Инвестиционный проект является частью деятельности предприятия, следовательно, должен гармонично вписываться в стратегический план данного предприятия и должен способствовать достижению поставленных целей. Принятие инвестиционного решения, основой которого является анализ и оценка инвестиционного проекта, должно осуществляться на альтернативной основе, т.е. из двух или нескольких инвестиционных проектов необходимо выбрать наиболее эффективный. Анализ и оценка нескольких инвестиционных проектов должны осуществляться с помощью одинаковых методов и критериев эффективности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ведущих странах цифровая трансформация рассматривается как передовой рубеж более общего тренда цифровизации применительно к тем отраслям, которые уже достигли высокого уровня цифровой зрелости. Распространение новых бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях и онлайн-платформах, — только вершина айсберга. Этому предшествует длительный этап формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, накопления кадрового потенциала, адаптации регулирования и др.; большое значение имеют внедрение электронного документооборота, создание цифровых двойников, формирование рынка данных, а также:

Изменение места и роли технологии в условиях становления экономики нового типа обусловлено системным характером и ускорением технологических изменений, а также адаптацией технологий к индивидуализированным потребительским предпочтениям. Цифровизация является значимым фактором технологической эволюции, позволяющим преодолевать производителям преодолеть территориальные ограничения, снижать транзакционные издержки принятия решений и заключения сделок, развивать новые модели бизнеса, основанные на сетевых эффектах, вовлечения потребителя в процесс создания благ. Интеллектуализация труда в условиях развития цифровых технологий приводит к образованию большого количества предприятий, связанных в производстве высокотехнологичных товаров электроники, программного обеспечения, средств коммуникации, а также оказанием образовательных, консалтинговых и др. услуг.

Можно сделать вывод что сущность инвестиций в условиях рыночной экономики заключается в сочетании двух аспектов инвестиционного процесса: затрат капитала и результатов. Инвестиционная деятельность направлена на решение стратегических задач развития промышленного предприятия, создание необходимых для этого материально-технических предпосылок. Она тесно связана с операционной деятельностью, т. е. деятельностью по производству и реализации продукции. В то же время в процессе операционной деятельности формируются финансовые предпосылки для реализации инвестиционной деятельности.

Технико-экономическое обоснование проекта – это комплект расчетно-аналитических документов, содержащий, технические, финансовые, оценочные решения, расчетно-сметную документацию и все

исходные данные. Он создан для определения целесообразности и экономической эффективности от инвестирования средств. По своей сути ТЭО – это ответ на запрос заказчика или руководства предприятия о выполнимости задачи и ее предварительной оценке. Структура обоснования формируется в зависимости от его целевого назначения. В документ для внутреннего пользования, например, нет смысла включать маркетинговые исследования рынка. Где инвестиционный проект - это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений. Разработка и реализация инвестиционного проекта (в первую очередь производственной направленности) проходит путь от идеи до выпуска продукции. Во всех случаях присутствует временной лаг (задержка, отставание, разрыв) между моментом начала инвестирования и моментом получения прибыли.

Так же были рассмотрены методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Из всех методов мы выбрали четыре основные, которые использовали при экономической оценке эффективности инвестиционного проекта.

Направления дальнейших исследований авторы видят в исследовании специфики взаимобусловленного развития цифровых технологий и сферы услуг в различных ее отраслях и сегментах с целью разработки практических рекомендаций в области повышения конкурентоспособности организаций и предприятий, защиты прав потребителей в условиях формирования экономики нового типа.

Список использованной литературы

1. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера [В 4 томах]. Том 3. Управление инвестициями предприятия. 2-е изд., стер. М.: Издательство "Омега-Л", 2016 – 480 с.
2. Блау С.Л. Инвестиционный анализ: учебник. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. 174 с.
3. Минько Э.В., Завьялов О.А., Минько А.Э. Оценка эффективности коммерческих проектов: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2014. — 368 с.: ил. — (Серия "учебное пособие").
4. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов. М., 2002. С. 7.
5. Экологическая экспертиза: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Под ред. В.М. Питулько. М., 2004. С. 5.
6. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Д.В. Бэйли. Инвестиции: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Д.В. Бэйли. – М.: "Инфра-М", 2010. – 1034 с.
7. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. – М.: "Альпина Паблишер". 2021. – 1320 с.
8. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. – М.: "Юрайт", 2019. – 390 с.
9. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: "Дело", 2008. – 485 с.
10. Инвестиции: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Б.Т. Кузнецов. – М.: "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. С. – 623 с.
11. Финансовый менеджмент: теория и практика / Е.С. Стоянова. – М.: "Перспектива", 2010. – 656 с.
12. Бочаров В.В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. – СПб.: "Питер", 2009. – 240 с.
13. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. К XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г. / ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 239, [1] с. — ISBN 978-5-7598-2510-4.
14. Фадеева, Е. А. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта предприятия / Е. А. Фадеева, Д. В. Черкезян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 20 (79). — С. 422-426. — URL: <https://moluch.ru/archive/79/14095/> (дата обращения: 11.07.2024).
15. Амириди Ю. (2024) Три кита цифровизации бюджетирования (<https://iso.ru/ru/press-center/publications/03531-Tri-ki-ta-cifrovizacii-byudzhetirovaniya.phtml>).
16. Гужев Д.А. Отечественные и зарубежные нормы технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в форме капитальных вложений // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Том 12. – № 8. – С. 2261-2278. – doi: 10.18334/epp.12.8.115214. <https://elibrary.ru/item.asp?id=49379646>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

